

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ ИМПРОВИЗАЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ЭРМАТОВА САДАКАТ НАСРУЛЛАЕВНА

Исследователь Государственного института
искусства и культуры Узбекистана

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы совершенствования навыков импровизации при развитии актерского мастерства будущих фольклорных исполнителей. Освещены способы использования малых жанров устного народного творчества, таких как пословицы, скороговорки, загадки, шутки и другие. Также даны определения понятий «импровизация» и «экспромт».

Ключевые слова: фольклор, исполнитель, актер, актерское мастерство, экспромт, импровизация, пословица, скороговорка, загадка, шутка.

METHODS OF IMPROVING IMPROVISATION SKILLS IN THE DEVELOPMENT OF ACTING OF FUTURE FOLKLORE PERFORMERS

ERMATOVA SADOKAT NASRULLAYEVNA

Independent Researcher, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Abstract. This article discusses methods of improving improvisation skills in the development of acting skills of future folklore performers. The article highlights ways of using small genres of oral folklore, such as proverbs, tongue twisters, riddles, jokes and others. It also provides definitions of the concepts of "improvisation" and "extempore".

Keywords: folklore, performer, actor, acting, extempore, improvisation, proverb, tongue twister, riddle, joke.

С давних времен наш народ гордился своими великими предками и до сих пор применяет в общественной жизни их уникальные произведения. Предки оставили богатое научное наследие, которое не только служит уникальным пособием для обучения молодежи, но и формирует у них чувство гордости.

Устное народное творчество узбекского народа отличается древностью, содержательностью, воспитательной ценностью и вечной актуальностью. Оно вобрало в себя стремление нации к благим целям, веру, мечты, а также древние традиции, отражающие благие устремления общества, и потому занимает особое место в жизни людей. История формирования узбекского народа уходит в глубь веков, а его национальные обряды, ритуалы, традиции и обычаи имеют столь же глубокие исторические корни. Они возникли на основе духовных потребностей народа, постепенно формировались, оттачивались и в своей сути отразили чаяния и стремления людей.

Фольклорные исполнители играют ключевую роль в сохранении устойчивости узбекского устного народного творчества, его духовного богатства и национального значения для будущих поколений. В их репертуаре широко представлены образцы устного народного

творчества, включая народные песни и дастаны, а также жанры, такие как пословицы, загадки, скороговорки, сказки, которые они исполняют с высоким мастерством.

Пословицы, загадки, скороговорки и шутки являются важными источниками для формирования начальных актерских навыков будущих фольклорных исполнителей, способствуя развитию их способности к импровизации. В связи с этим целесообразно использовать небольшие жанры устного народного творчества, такие как скороговорки, загадки, сказки, пословицы, для совершенствования профессионального мастерства фольклорных исполнителей.

В этом контексте считаем необходимым дать краткое определение вышеупомянутым малым жанрам устного народного творчества. Скороговорка – жанр, основанный на гармонии звуков речи, при котором слова или словосочетания со схожим звучанием произносятся быстро и без пауз. В процессе стремительного произнесения возможно возникновение ошибок в артикуляции звуков или слов, что порождает изменение их смыслового значения.

Топишмок (загадка) – слово образовано путем добавления формообразующих элементов «ish-moq» к глаголу повелительного наклонения «top» («найди»), превращаясь в существительное, обозначающее необходимость разгадать нечто сложное, запутанное и скрытое по своим признакам.

Пословица – это образец логического размышления, вбирающий в себя нормы нравственности и морали, являясь мудрым изречением. С древних времен пословицы существовали как выражение народной мудрости, интеллекта, размышлений и наблюдений.

Шутка (лоф) – один из основных жанров устного поэтического народного творчества, представляющий собой малый жанр, основанный на вымысле и фантазии.

Факторы развития актерского мастерства фольклорных исполнителей во многом схожи с процессом совершенствования актерских навыков в театре, поскольку также формируются в рамках сценических законов. В этом контексте ведущую роль в развитии актерского мастерства фольклорных исполнителей играет импровизация.

Как отмечает Дж.А.Маматкасимов, «в актерском искусстве умение оправдать неожиданные сценические ситуации является одним из важнейших факторов, определяющих уровень мастерства актера» [4, 92]. Чем лучше актер умеет адаптироваться к внезапным обстоятельствам и справляться с ними, тем выше его сценическая уверенность, тем совершеннее становится его мастерство и тем острее его внутренняя техническая подготовка. Для таких актеров любые случайные ситуации, возникающие на сцене, не представляют угрозы [4, 92].

Бадихагуйлик или импровизация – это уникальность художественного произведения, исполненного или созданного в свободной манере. Она формируется на основе творческих закономерностей определенной формы, жанра и стиля, возникая как результат новой комбинации существующих элементов. Импровизация присутствует в различных видах искусства – театре, танце, музыке и поэзии, требуя от исполнителя высокого мастерства и художественного уровня.

Импровизация в народном устном творчестве – это экспромт, мгновенно произнесенные слова, стихи или песни. Она встречается в произведениях разных народов мира и проявляется в творческих изменениях, вносимых исполнителем при воспроизведении или переосмыслении произведения. Импровизация характерна для всех видов искусства, проявляясь по-разному в зависимости от их жанровых особенностей.

Чаще всего под импровизацией понимают ритмичные, поэтически выразительные, наполненные внутренним вдохновением речи и строки, произнесенные без предварительной подготовки. Однако любая импровизация требует богатого опыта и особого таланта. Это ярко выражено в искусстве бахши, мастеров словесных поединков (аскийачи), шутников-маскарадистов и сказителей. Более того, некоторые жанры устного народного творчества полностью основаны на импровизации.

Среди народных исполнителей искусство импровизации издавна высоко ценилось. Оно занимало центральное место в творчестве Полкана, Ислама Шоира, Фозила Йулдоша угли, Эргаша Джуманбулбул угли, а также в произведениях таких мастеров слова, как Юсуфжон Кызык, Амин-бува, Джурахон Султонов, Абдулхай Махсум Козоков и другие. В письменной литературе импровизация проявлялась преимущественно в форме поэтических состязаний (мушоира). Искусство создания и произнесения импровизированных стихов особенно активно развивалось во времена Алишера Наваи, когда поэты широко применяли этот творческий прием.

На самом деле импровизация – это способность оперативно реагировать на неожиданное событие или выражать логическое отношение к происходящему. В актерском искусстве импровизация соответствует термину «экспромт» и происходит от французского *improvisation*, итальянского *improvvisazione* и латинского *improvisus*, что означает «неожиданный», «внезапный». Импровизация – это создание стихотворения, музыкального произведения и других форм искусства без предварительной подготовки, непосредственно в момент исполнения, в неожиданной сценической ситуации.

«Импровизация – это основное качество любой игры», – утверждает В. Я. Ворошилов [2, 56].

Если на сцене происходит неожиданное событие, оно не разрушает логику сценического действия, а, напротив, может сделать его еще более захватывающим и выразительным. Истинные мастера сцены любят такие случайности, так как умеют использовать их для еще более свободного и интересного исполнения [3, 93].

В этом контексте В.Э.Мейерхольд подчеркивал: «Хороша только та импровизация, которая была отрепетирована пятьсот раз» [1, 208]. Таким образом, некоторые физические действия на сцене заранее известны актеру. Однако существуют и такие движения и сцены, которые невозможно заранее четко определить, запланировать или предугадать. В подобных ситуациях на первый план выходят глубокие психологические задачи, которые проявляются в процессе репетиций, межличностных взаимодействий и импровизации актера.

Для достижения высокого уровня исполнения режиссер и актер должны не только обозначить физические движения, но и создать мощную эмоциональную основу, которую актер должен раскрыть за определенный промежуток сценического времени.

Каждое действие на сцене должно исполняться с полной уверенностью. Способность логично оправдать любые неожиданные события во время спектакля делает его еще более зрелищным. Актер, умеющий мастерски использовать случайности в представлении, поднимает свое мастерство на более высокий уровень.

Высказанные выше мнения о импровизации, или экспромте, имеют ключевое значение в развитии актерского мастерства фольклорных исполнителей, что находит свое отражение в жанре шутливых рассказов – лоф.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

Лоф – это самостоятельный жанр узбекской народной прозы, который по своей структуре, юмористической и сатирической направленности близок к жанрам анекдота и аскийи (словесного поединка). Именно остроумие, находчивость и красноречие рассказчика играют решающую роль в формировании данного жанра.

Лоф (шутливый рассказ, шутка) строится в форме диалога, отличается склонностью к сатире, легкому юмору и предельно преувеличенному изображению событий и явлений.

Жанр лофа (шутливого рассказа, шутки) сформировался и исполнялся в среде юмористов и мастеров словесных поединков (аскийачи). В каждом лофе высмеиваются неестественные события и отрицательные черты. Само исполнение лофа представляет собой словесное состязание, в котором участники отвечают на гиперболизированные эпизоды еще более преувеличенными репликами.

Композиция лофа крайне проста: суть произведения формируется в процессе речевого спора между собеседниками. Сюжет лаконичен и строится на логическом единстве двух частей – вопроса и ответа, без какого-либо вступления. Развязка, как и в анекдотах, возникает неожиданно.

В первой части рассказчик с преувеличением излагает событие, а во второй части его собеседник доводит ситуацию до абсурда, усиливая гиперболу. Таким образом, лоф (шутливый рассказ, шутка) требует от участников красноречия, находчивости и мгновенной реакции. Вторая часть сюжета объединяется с первой, создавая цельную композицию, где логика раскрывается в ответе находчивого рассказчика.

Это можно увидеть в следующем примере:

Первый рассказчик: Вы слышали? У нас в деревне снег идет так сильно, что уже почти достал до неба!

Второй рассказчик: Ну и что тут особенного? У нас он уже дошел до самого неба, и теперь куры ходят по снегу и клюют звезды!

В этом примере ключевая идея строится вокруг обильного снегопада. Второй рассказчик использует гиперболу, усиливая преувеличение первой реплики, что придает рассказу юмористический оттенок и скрытую сатиру на природные катаклизмы.

Тематика лофов (шутливых рассказов, шуток) разнообразна и охватывает разные сферы общественной жизни. В них прославляются положительные качества, а негативные черты высмеиваются.

Во многих лофах события описываются настолько преувеличенно, что теряют связь с реальностью. В результате ответная реплика собеседника становится еще более невероятной, выходящей за границы воображаемого.

Лофы (шутливые рассказы, шутки) схожи с анекдотами по своей структуре, юмористической основе и неожиданной развязке. Это сходство возникло в результате взаимного влияния двух жанров. Методы преувеличения в лофах можно встретить и в других жанрах народного творчества, таких как сказки и дастаны.

Таким образом, лофы (шутливые рассказы, шутки) выделяются среди устных прозаических жанров своей уникальной композицией, сатирической функцией, невероятной гиперболизацией, элементами юмора и насмешки.

Не только лофы, но и другие малые жанры устного народного творчества играют важную роль в развитии актерского мастерства. Импровизация является одним из самых эффективных методов совершенствования актерских навыков.

Анализ методов повышения навыков импровизации у будущих фольклорных исполнителей позволяет сделать следующие выводы:

Использование импровизации в формировании актерского мастерства будущих фольклорных исполнителей является эффективным и целесообразным методом.

Развитие навыков импровизации с помощью малых жанров устного народного творчества (пословиц, скороговорок, загадок, лофов (шутливых рассказов, шуток)) способствует не только художественному мышлению исполнителя, но и его профессиональному мастерству.

Развитие импровизационного мастерства на основе жанров устного народного творчества – это научно-творческий процесс, который является важным фактором профессионального развития.

Список литературы:

1. Ахмедов Ф.Э. Основы режиссуры массовых праздников. – Ташкент: Алоқачи, 2008. – 424 с.
2. Ахмедов Ф.Э. Актуальные вопросы подготовки режиссеров массовых праздников // Сборник материалов Республиканской конференции на тему «Актуальные вопросы узбекской культуры и искусства XXI века». – Ташкент: Навруз, 2011. – С. 56.
3. Махмудов Ж. Актерское мастерство. – Ташкент: Билим, 2005. – 198 с.
4. Маматкасимов Дж.А. Актерское мастерство. – Ташкент: Lesson Press, 2024. – 208 с.